

DEPOPULACIJA KAO OGRANIČENJE REALIZACIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Marko Sedlak*

Rezime: U radu je predstavljen proces depopulacije kao ograničavajući faktor sprovođenja održivog razvoja. U uvodnom delu rada ukazano je na proces depopulacije, kao i na pojam održivog razvoja. Cilj rada je predočavanje posledica i problema koje depopulacija stvara u realizaciji održivog razvoja. Zadatak rada je da se izvrši njena analiza kroz ekološku, ekonomsku i socijalnu komponentu održivog razvoja koje su operacionalizovane kroz 17 pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. Ukazano je na negativne posledice depopulacije, ali i na moguća rešenja koja je moguće implementirati u cilju revitalizacije tih predela u skladu sa konceptom održivog razvoja.

Cljučne reči: Agenda 2030, ruralne oblasti, revitalizacija, stanovništvo

1. Uvod

Prilikom analize dinamike stanovništva na lokalnom nivou, pojedine studije ne uzimaju u obzir samo lokalne (endogene) faktore, već ovaj proces posmatraju u širem kontekstu. To podrazumeva interakciju sa okruženjem, koegzistenciju urbanih i ruralnih naselja, funkcionalne veze sa susednim opštinama, ekonomske uslove i pristupačnost javnim objektima (Alamá-Sabater et al., 2021). Depopulacija je jedan od ključnih problema koji negativno utiče na regionalni socio-ekonomski razvoj. Emigracija i niska stopa nataliteta su uzrok smanjenja broja stanovništva, posebno u ekonomski manje razvijenim regionima (Aleksejeva et al., 2023). U literaturi se razlikuju dve vrste depopulacije: tradicionalni tip depopulacije u oblastima u kojima je glavni razlog negativan migracioni saldo i takozvani novi tip uzrokovan prvenstveno negativnim prirodnim priraštajem (Wojewódzka-Wiewiórska, 2019). Planinska, periferna i pogranična područja predstavljaju tradicionalno nerazvijena ruralna područja, formirana kompleksnim uticajima prirodnih, društvenih, ekonomskih, demografskih, kulturno-civilizacijskih i političkih faktora (Martinović & Ratkaj, 2015). Divergencija demografskih trendova između urbanih i ruralnih oblasti je posebno izražena u mediteranskim državama gde je eksponencijalni rast

* Istraživač saradnik, Geografski fakultet – Univerzitet u Beogradu, Srbija, ORCID: 0009-0007-1400-4749; marko.sedlak@gef.bg.ac.rs

UDK 314.87:502.131.1

DOI 10.5281/zenodo.17077942

srednjih i velikih gradova, posebno na obalama i u neposrednom zaleđu priobalja, u suprotnosti sa ruralnom depopulacijom u unutrašnjosti tih država (Bruno et al., 2021).

Depopulacija se dešava hijerarhijski od lokalnog do nacionalnog nivoa, a prethodno korišćeno zemljište ostaje napušteno, što dovodi do neuravnoteženog regionalnog razvoja države (Joksimović, 2025). Kontinuirani trend smanjenja stanovništva zahteva fundamentalnu promenu javnih politika, sa naglaskom na primenu novih razvojnih strategija i promovisanjem uravnoteženijeg ruralnog razvoja (Marković et al., 2025). Disproporcija između marginalizacije i urbanizacije je i dalje ogroman problem, posebno za udaljena područja sa demografskim problemima (Almeida, 2019). Problem depopulacije u sadejstvu sa starenjem stanovništva, karakterističan je i za pojedine gradove, što nameće potrebu za rešenjima njihove održivosti i poboljšanja uslova života u njima (Szaja, 2024).

U vezi sa konceptom depopulacije izdvajaju se različiti stavovi. Pojedini smatraju depopulaciju kao povoljnu karakteristiku, kojom bi se smanjilo siromaštvo i adekvatnije koristili postojeći resursi. Drugi autori imaju suprotno gledište. Smanjenje broja stanovnika, kako na globalnom tako i na nacionalnom nivou, potencijalno bi podrazumevao niz negativnih pojava, kao što su kolaps državnih, a samim tim i globalnog finansijskog sistema, razaranje penzionih sistema, kao i neodrživost opstanka država (Piontek, 2019). Iscrpljivanje demografskih resursa dovodi do marginalizacije ruralnih područja, pa čak i spontanog prestanka postojanja nekih naselja (Todorović i Đurkin, 2018). Na studijama slučaja država u Evropi, procesi depopulacije nisu doveli ni do kakvih benefita, jer se povećava ekonomski zavisno i staro stanovništvo, koje često pripada marginalnim društvenim grupama, usled socijalne izolacije. Prisutan je problem nedostatka radne snage.

Održivi razvoj je definisan kao razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe. On sadrži dva ključna koncepta: koncept „potreba“ (posebno osnovnih potreba siromašnih u svetu, kojima treba dati prioritet) i ideju ograničenja, koja nameću stanje tehnologije i društvene organizacije (Piontek, 2019). Ono što održivi razvoj čini izazovnim konceptom, jeste međusobna povezanost između ekonomskog prosperiteta, društvenog razvoja i zaštite životne sredine (Hummels & Argyrou, 2021). Održivi razvoj je institucionalizovan od strane UN u Bruntlandovom izveštaju iz 1987. godine, koji podstiče razumevanje koje ekonomski rast postavlja kao rešenje za ekološke i društvene probleme (Purvis et al., 2018). Hronološki značajni događaji u formiranju koncepta održivog razvoja su predstavljali donošenje Agende 21 u 1993. godini, zatim definisanje milenijumskih razvojnih ciljeva 2000. godine, da bi 2015. godine definisanjem 17 ciljeva održivog razvoja, koji su operacionalizovani kroz 169 podciljeva, ovaj koncept bio uobličen. Tri osnovna stuba održivog razvoja su društvo, ekonomija i ekologija (Dalampira & Nastis, 2020). Grupisanje 17 ciljeva održivog razvoja (*COR*) izvršeno je u šest kategorija, na osnovu toga da li povećavaju pozitivne uticaje na znanje, bogatstvo i zdravlje ili smanjuju negativne uticaje na prekomernu upotrebu prirodnih resursa, probleme društvene kohezije i neracionalnu potrošnju (Montiel et al., 2021). To su: Svet bez siromaštva (*COR 1*), Svet bez gladi (*COR 2*), Dobro zdravlje (*COR 3*), Kvalitetno obrazovanje (*COR 4*), Rodna ravnopravnost (*COR 5*), Čista voda i sanitarni uslovi (*COR 6*), Dostupna i obnovljiva energija (*COR 7*), Dostojanstven rad i ekonomski rast (*COR 8*), Industrija, inovacije i infrastruktura (*COR 9*), Smanjenje nejednakosti (*COR 10*), Održivi gradovi i zajednice (*COR 11*), Odgovorna proizvodnja i potrošnja (*COR 12*), Akcija za klimu (*COR 13*), Život pod vodom (*COR 14*),

Depopulacija kao ograničenje realizacije održivog razvoja

Život na zemlji (*COR 15*), Mir, pravda i snažne institucije (*COR 16*) i Partnerstvom do ciljeva (*COR 17*) (Srbija i Agenda 2030).

Cilj ovog rada jeste predočavanje posledica i problema koje proces depopulacije stvara u realizaciji održivog razvoja. Zadatak rada je da se izvrši njena analiza kroz ekološku, ekonomsku i socijalnu komponentu održivog razvoja. Rad je koncipiran iz dve faza. U prvoj fazi izvršena je analiza uticaja procesa depopulacije na ekonomsku, ekološku i socijalnu komponentu održivog razvoja. Za svake od navedene tri komponente ukazana je potencijalna veza sa *COR* koji pripadaju njima. Iako su oni u međusobnoj povezanosti, klasifikacija *COR* je izvršena na osnovu već postojeće podele prema radu Muntielu i saradnika, koji su ekonomskoj komponenti pripojili *COR 1, 2, 8, 9, 12 i 17*, socijalnoj komponenti *COR 3-5, COR 10, COR 11 i COR 16*, a ekološkoj komponenti *COR 6, 7, 13-15*. U drugoj fazi predočena su potencijalna rešenja za navedene probleme i adekvatno sprovođenje održivog razvoja.

2. Depopulacija i održivi razvoj

2.1. Depopulacija i ekonomska komponenta održivog razvoja

Najviše ugroženi padom broja stanovnika su oni regioni sa istaknutom socio-ekonomskom i geografskom marginalizacijom, koja obično odražava opštu političku i infrastrukturnu fragilnost (Battino & Lampreu, 2019). Negativni demografski trendovi su prepoznati kao problem i ograničenje regionalnog razvoja Srbije, sa posebnim akcentom na pogranične oblasti, koji se ogledaju u nepovoljnim prirodnim i mehaničkim komponentama kretanja stanovništva (Седлак и сар., 2024).

U ekonomskom pogledu, depopulacija utiče na smanjenje radne snage i povećava ekonomski zavisno stanovništvo. Time indirektno smanjuje vrednost nekretnina, smanjujući poresku osnovu i odvrćajući investicije, što dovodi do pogoršavanja ekonomske situacije i infrastrukture (Jelonek & Mazut, 2024). Proces depopulacije utiče na prva dva *COR* (svet bez siromaštva – *COR 1* i svet bez gladi – *COR 2*). Ova dva cilja problem su prvenstveno u državama u kojima je povećanje stanovništva usled visokog prirodnog priraštaja, a istovremeno i niske razvijenosti ili nedostupnosti neophodnih resursa za život (voda, hrana, zavisnost od prirodnih uslova i nepogoda). U depopulacionim oblastima, čak i razvijenijih država i oblasti u svetu, problem siromaštva i gladi zastupljen je pretežno među starijim stanovništvom ili među diskriminisanim socijalnim grupama unutar određene zajednice.

Realizacija ostalih *COR* u vezi sa ekonomskom komponentom, kao što su Dostojanstven rad i ekonomski rast (*COR 8*), Industrija, inovacije i infrastruktura (*COR 9*) i Odgovorna potrošnja i proizvodnja (*COR 12*) nije moguća u svim predelima. U zavisnosti od nivoa depopulacije pojedine ciljeve je moguće realizovati. U napuštenim predelima, njihova implementacija nema svrhu jer nema ekonomsku opravdanost ulagati u privredu nenaseljenih oblasti, za koje nema garancije da će biti obezbeđena radna snaga. Ekonomski iscrpljeni regioni (nekadašnja ležišta ruda ili energenata, napuštene industrijske zone) su demografski depresivne oblasti, ukoliko se na vreme ne izvrši prenamena njihove primarne delatnosti (slika 1). Navedeni problem pojedine države su rešile tako što su nekadašnje rudarske kopove preobratile u turističke atrakcije. Na mestu napuštenih industrijskih

kompleksa, pojedine oblasti su napravili nova preduzeća, sa akcentom na visokosofisticiranu tehnologiju, dok su izvršili relokaciju stare industrijske proizvodnje.

Slika 1. Veza između depopulacije i COR u vezi sa ekonomskom komponentom

Izvor: Autor

2.2. Depopulacija i socijalna komponenta održivog razvoja

Proces depopulacije je u literaturi prepoznat kao socijalni problem za realizaciju održivog razvoja i u tesnoj je vezi sa ekonomskim stanjem i njenom transformacijom. U socijalnom pogledu, depopulacija dovodi do starenja stanovništva i povećane izolacije ugroženih kategorija stanovništva, opterećujući zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge (Jelonek & Mazut, 2024).

Depopulacija se odražava na problem realizacije *COR 3* (Dobro zdravlje). Depopulacione oblasti su istovremeno i oblasti sa povećanim učešćem starog stanovništva, što iziskuje potrebu za kvalitetnom i pristupačnom zdravstvenom zaštitom. Depopulacija direktno utiče i na realizaciju *COR 4* (Kvalitetno obrazovanje) na više načina. Pad broja stanovnika dovodi u pitanje opravdanost postojanja škola sa malim brojem učenika. Pojedine države su rešile to na način da su centralizovale škole u nekoliko većih naselja regiona, a da su učenicima obezbedili prevoz do istih. Istovremeno, u manjim školama se dovodi u pitanje kvalitet kako nastavnog rada (iako ne treba nužno pristupiti sa predrasudom), tako i opremljenost škola za realizaciju nastave uz pomoć savremenih nastavnih metoda i sredstava. Na dugoročnom nivou, to može dovesti do pada kvaliteta obrazovnog procesa. Depopulacija otežava implementaciju *COR 10* (Smanjenje nejednakosti) dodatno stvarajući jaz u razvijenosti na više osnova: između regiona unutar država (depopulacione oblasti su slabije razvijene), između stanovništva prema prihodima i ekonomskoj aktivnosti. Gradska naselja u kojima je zastupljena depopulacija se suočavaju sa različitim formama urbanog propadanja, koja se manifestuju u postojanju napuštenih

Depopulacija kao ograničenje realizacije održivog razvoja

stambenih objekata, nekadašnjih preduzeća, gubljenju nekadašnjih funkcija, smanjenju rada ili gašenju kulturnih ustanova (pozorišta, domova kulture, biblioteka). To u velikoj meri otežava sprovođenje *COR II* (Održivi gradovi i zajednice), istovremeno dovodeći u pitanje ekonomsku opravdanost u investiranje u njih (slika 2).

Na primeru španske provincije Soria, enormna demografska “dezertifikacija” uzrokovala je pored redistribucije stanovništva i gašenja mnogih opština i zapostavljanje njene kulturne baštine (López-Sanz et al., 2021). U vezi sa socijalnom komponentom razvoja, neophodno je osvrnuti se na pitanje gubljenja identiteta određenog predela. Prema finskom geografu Ansi Pasiju, izdvajaju se dva aspekta formiranja regionalnog identiteta. To su regionalna svest, koja ukazuje na identifikaciju stanovništva sa regionom, a sa druge strane, to je identitet regiona, koji se odnosi na prirodne, kulturne i demografske odlike koje ga razlikuju od okruženja (Šabić, 2024). Izdvajaju se subjektivni identitet i identitet mesta. Subjektivni identitet regiona odnosi se na predstave ljudi u ili van regiona, a koje liče na regionalnu svest. Identitet mesta može biti sve što ga čini prepoznatljivim unutar prostornog sistema – konfiguracija terena, jezik, arhitektura, istorija (Peng, Strijker, Wu, 2020). Očuvanje identiteta je izazov posebno u depopulacionim predelima. U naseljima koja se nalaze pred gašenjem dolazi do gubljenja identiteta mesta, jer se pejzaži takvih regiona postepeno homogenizuju, što se reflektuje u smanjenju obradivih površina, povećanju broja napuštenih kuća i postepenom širenju šuma. Tradicija i običaji, ukoliko se ne neguju, kroz manifestacije i veze emigranata sa njima, takođe postepeno nestaju.

Slika 2. Veza između depopulacije i COR u vezi sa socijalnom komponentom

Izvor: Autor

2.3. Depopulacija i ekološka komponenta održivog razvoja

Prostorni aspekt održivog razvoja ima posebnu ulogu u industrijskim i postindustrijskim regionima. To proizilazi iz činjenice da takva područja zahtevaju značajna ulaganja u dekontaminaciju zemljišta i smanjenje zagađenja (Runge et al., 2018). U ekološkom pogledu, depopulacija dovodi do propadanja gradova i nivoa bezbednosti u istima, ali može smanjiti zagađenje i ekološki otisak (Jelonek & Mazut, 2024).

Pojedini autori u naučnim radovima depopulaciju izdvajaju kao „alat” za smanjenje ekološkog pritiska (Piontek, 2019). Njihove teorije često poprimaju odlike pojedinih stavova koji su zastupali mišljenje da je neophodna redukcija stanovnika na nivou cele planete, iako često nemaju (ili ne izražavaju javno) radikalne stavove i mere po pitanju njihove realizacije u praksi. Bitno je naglasiti da na ekologiju određenog predela nije ključan faktor broj stanovnika i gustina naseljenosti, već način očuvanja životne sredine i upravljanje postojećim prirodnim resursima. U praksi to znači da mnogo veće zagađenje može da bude u potpuno depopulacionim oblastima, koje se koriste za eksploataciju sirovina na neadekvatan način koje zagađuju prirodu, u odnosu na gusto naseljene oblasti koje vode računa o očuvanju prirode, održivoj potrošnji i proizvodnji i primenjuju savremene koncepte, poput cirkularne ekonomije. Na primeru depopulacionih predela Srbije, koji su predmet istraživanja privatnih investitora, konstatuje se aktuelnost istih za eksploataciju prirodnih resursa (Joksimović, 2024).

Slika 3. Veza između depopulacije i COR u vezi sa ekološkom komponentom

Izvor: Autor

U vezi sa održivim razvojem, moguće je uspostaviti vezu između depopulacije sa čistom vodom i sanitarnim uslovima (slika 3). Uglavnom planinski i slabo naseljeni predeli se odlikuju čistom vodom, ali je neretko vodovodna mreža neadekvatna. U tom kontekstu, potrebno je obezbediti čistu vodu za potrebe domaćinstva, uz istovremeno očuvanje prirodnih vodotoka od bilo kakvih oblika zagađenja (ispuštanje vode iz industrije, rudnika i

Depopulacija kao ograničenje realizacije održivog razvoja

sl.). Veza između depopulacije i korišćenja obnovljivih izvora energije zavisi od privrednog razvoja. U predelima u kojima ne postoji razvoj industrije, korišćenje obnovljivih izvora se svodi isključivo na potrebe domaćinstva. Orijentacija na ove vidove energije može da bude od koristi za celokupnu zajednicu. Pojedinaac se može odlučiti na takav korak, ali bi za to bila neophodna pomoć i institucionalna podrška države (npr. u vidu subvencije za postavljanje solarnih panela). Po pravilu, depopulacija je praćena procesom reforestacije, čime se prirodna vegetacija obnavlja, što povećava mogućnost očuvanja živog sveta i opstanka ugroženih vrsta. Na to ukazuje *COR 15* (Život na zemlji).

2.4. Depopulacija i rešenja za realizaciju održivog razvoja

Na studiji slučaja ruralnih predela Poljske, kvalitativna istraživanja ukazuju da je u početku pad broja stanovnika u analiziranim komunama (regionalnim celinama) bio uzrokovan emigracijom zbog nedostatka posla u ruralnim sredinama. Vremenom, glavni uzrok depopulacije je postao negativan prirodni priraštaj. To pokazuje koliko je važno na lokalnom nivou podsticati preduzetništvo i stvarati nova radna mesta koja nisu u poljoprivredi (Wojewódzka-Wiewiórska, 2019). Time bi se sprečila emigracija radno sposobnog stanovništva, što bi se odrazilo i na delimično poboljšanje prirodnog priraštaja.

U Zapadnoj Evropi, industrijalizacija, savremeni ekonomski razvoj i urbanizacija, koji su se odvijali tokom prethodna dva veka, bili su pokretači procesa depopulacije seoskih naselja (Viñas, 2019). U državama u kojima je kasnije nastupio proces industrijalizacije, dogodio se sličan scenario. Navedeno ukazuje na značaj balansiranja regionalnog razvoja na relaciji grad – selo. To se može ostvariti kroz davanje subvencija malim preduzećima u ruralnim oblastima, podsticanje proizvodnje organske hrane, promocija i investicije u seoski turizam. Da bi navedene mere dale efekat, neophodno je infrastrukturnu (saobraćajnice, povezanost gradskim i međugradskim linijama sa okruženjem), institucionalnu i tehnološku opremljenost naselja u ruralnim oblastima prilagoditi potrebama savremenog doba (pristup internetu).

Revitalizacija braunfield lokacija u ruralnim regionima dobila je ograničenu pažnju uprkos njihovom značajnom potencijalu za regionalni razvoj. Depopulacione teritorije u Srbiji ispunjavaju sledeće kriterijume za izdvajanje braunfielda: neiskorišćenost prostora, prostor napušten duže od tri godine, posedovanje osnovne saobraćajne i komunalne infrastrukture i izgrađenost objekata. Prepoznata je neophodnost vertikalne koordinacije na relaciji država – jedinice lokalne samouprave – naselja i između aktera njihove regeneracije (Joksimović, 2024; Joksimović, 2025). Projekat pod nazivom „Pametna i konkurentna ruralna područja“ pokazuje šest ključnih pitanja za efikasan napredak ruralnih područja: široki ruralni pojas; pristup digitalnom tržištu; modernizacija poljoprivrednog poslovanja; razvoj novih proizvoda i prodor na nova tržišta; diverzifikacija aktivnosti; promocija održivih i saradničkih zajednica (Battino & Lampreu, 2019). Među inicijativama koje mogu da budu podrška seoskom preduzetništvu, postoji podsticaj za mlade preduzetnike u ranim fazama njihovog poslovanja, kao deo mera nacionalnih i regionalnih programa ruralnog razvoja koji se finansiraju sredstvima *EAFRD* (Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj) (López et al., 2019).

3. Zaključak

Rešenja za održivi razvoj, a istovremeno i preduzimanje konkretnih mera za revitalizaciju depopulacionih područja su brojna. To mogu biti: stavljanje pod određeni stepen zaštite napuštenih prostora, razvoj organske poljoprivrede, razvoj održivog turizma, podsticanje za sprovođenje naučno-istraživačke delatnosti u njima. Ne postoji univerzalni obrazac za njihovu revitalizaciju, već je to potrebno vršiti u skladu sa lokalnim potencijalima i razvojnim mogućnostima određene teritorije. U sprovođenju mera održivog razvoja neophodno bi bilo uskladiti privredne mere razvoja sa merama populacione politike (pronatalitetne mere, mere podsticanja doseljavanja stanovništva), jer bez stanovništva ne postoji preduslov niti opravdanost u investicije. U radu je ukazano na brojne posledice koje depopulacija ima na sprovođenje održivog razvoja, prvenstveno na ekonomsku i socijalnu komponentu.

Na primerima nekoliko studija slučaja, predstavljena su potencijalna rešenja za navedene probleme. Bitno je naglasiti da revitalizacija tih oblasti ne podrazumeva samo usaglašavanje sa *COR*, već rešavanje bazičnih problema za njihovu implementaciju (pristup vodi, prodavnicama), poboljšanje uslova za život depopulacionih oblasti (zdravstvene, obrazovne, administrativne, kulturne funkcije, saobraćajno povezivanje) i prilagođavanje savremenom načinu života pod uticajem globalizacije. Kooperacija između opština i naselja depopulacionih zona bi doprinela njihovom prosperitetu u skladu sa principima održivog razvoja. U pograničnim opštinama, mogućnost uspostavljanja prekogranične saradnje predstavlja značajan razvojni potencijal tih oblasti.

U ovom radu, analizirana je veza između depopulacije i problema održivog razvoja. Buduća istraživanja biće usmerena na uspostavljanju korelacije između brojnih demografskih indikatora (indeksi promene broja stanovništva / domaćinstva, koeficijent starenja, udeo aktivnog stanovništva) sa odabranim *COR* i njihovim indikatorima.

Zahvalnica

Istraživanje je sprovedeno na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu, finansirano sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ugovor broj 451-03-136/2025-03/200091).

Literatura

- Alamá-Sabater, L., Budí, V., Roig-Tierno, N., & García-Álvarez-Coque, J. M. (2021). Drivers of depopulation and spatial interdependence in a regional context. *Cities*, 114, 103217. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103217>
- Aleksejeva, L., Šipilova, V., Homutiņins, A., & Jermolajeva, E. (2023). Climate change and depopulation: insights on key factors for regional development. In *Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference* (pp. 260-266). DOI: <https://doi.org/10.15544/RD.2023.020>
- Almeida, M. A. P. (2017). Territorial inequalities: depopulation and local development policies in the Portuguese rural world. *Territorial inequalities: depopulation and local development policies in the Portuguese rural world*, (22), 61-87.

Depopulacija kao ograničenje realizacije održivog razvoja

- Battino, S., & Lampreu, S. (2019). The role of the sharing economy for a sustainable and innovative development of rural areas: A case study in Sardinia (Italy). *Sustainability*, 11(11), 3004.
- Bruno, D., Sorando, R., Álvarez-Farizo, B., Castellano, C., Céspedes, V., Gallardo, B., ... & Comín, F. A. (2021). Depopulation impacts on ecosystem services in Mediterranean rural areas. *Ecosystem Services*, 52, 101369.
- Dalampira, E. S., & Nastis, S. A. (2020). Back to the future: simplifying Sustainable Development Goals based on three pillars of sustainability. *International Journal of Planning Literature and Informatics*, 6(3), 226-240.
- Gómez-Valenzuela, V., & Holl, A. (2024). Rural Depopulation in the Context of 4.0 Technologies: Opportunities for Sustainability and Innovation Policies. *Journal of Planning Literature*, 08854122241276015. DOI: 10.1177/08854122241276015
- Hummels, H., & Argyrou, A. (2021). Planetary demands: Redefining sustainable development and sustainable entrepreneurship. *Journal of Cleaner Production*, 278, Article 123804. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123804>
- Jelonek, M., & Mazur, S. (2024). Depopulation as a Long-term Policy Problem: From Dilemmas to Strategies. *Horyzonty Polityki*, 15(51), 287-306. DOI: 10.35765/HP.2522
- Joksimović, M. (2024). Ruralni braunfield – šansa za depopulacione regije u Srbiji? U: Lukić, B., Šećerov, V., Đorđević, D., Radosavljević, Z. (ured.). *Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja*. Pirot (17-19.10.2024). 53-61. DOI: 10.5937/LSPUPN24053J.
- Joksimović, M. (2025). Natural Resource Management in Depopulated Regions of Serbia—Birth of Rural Brownfields or Final Abandonment. *Land*, 14(2), 403. <https://doi.org/10.3390/land14020403>
- Lloret, F., Escudero, A., Lloret, J., & Valladares, F. (2024). An ecological perspective for analysing rural depopulation and abandonment. *People and Nature*, 6(2), 490-506. <https://doi.org/10.1002/pan3.10606>
- López-Sanz, J. M., Penelas-Leguía, A., Gutiérrez-Rodríguez, P., & Cuesta-Valiño, P. (2021). Sustainable development and rural tourism in depopulated areas. *Land*, 10(9), 985. <https://doi.org/10.3390/land10090985>
- López, M., Cazorla, A., & Panta, M. D. P. (2019). Rural entrepreneurship strategies: Empirical experience in the Northern Sub-Plateau of Spain. *Sustainability*, 11(5), 1243.
- Lorente, T. Á., de Oliveira, J. L. S. S., & Cardoso, A. B. (2020). The social problem of rural depopulation in Spain and Portugal. In *Social problems in southern Europe* (pp. 143-156). Edward Elgar Publishing.
- Marković, K., Radivojević, A. R., & Marković, R. S. (2025). Depopulation in the Visok micro-region: Toward demographic and economic revitalization. *Open Geosciences*, 17(1), 20220703. <https://doi.org/10.1515/geo-2022-0703>
- Martinović, M., & Ratkaj, I. (2015). Sustainable rural development in Serbia: Towards a quantitative typology of rural areas. *Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences*, 10(3), 37-48.
- Peng, J., Strijker, D., & Wu, Q. (2020). Place identity: How far have we come in exploring its meanings?. *Frontiers in psychology*, 11, 503569. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00294>
- Piontek, W. (2019). Depopulation in the Concept of Sustainable Development. *Rocznik Ochrona Środowiska*, 21.

- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. *Sustainability science*, 14, 681-695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Rodríguez-Rodríguez, D., & Larrubia Vargas, R. (2022). Protected areas and rural depopulation in Spain: A multi-stakeholder perceptual study. *Land*, 11(3), 384. <https://doi.org/10.3390/land11030384>
- Runge, A., Kantor-Pietraga, I., Runge, J., Krzysztofik, R., & Dragan, W. (2018). Can depopulation create urban sustainability in postindustrial regions? A case from Poland. *Sustainability*, 10(12), 4633. doi:10.3390/su10124633
- Седлак, М., Јосифов, Н., & Младеновић, М. (2024). Проблеми регионалног развоја пограничних области Србије. *Зборник радова VI Конгрес географа Србије са међународним учешћем " Quo vadis geographia?, У сусрет новим географским хоризонтима"*, књига 2, Златибор, 348-357. DOI: 10.5937/KonGef24098S
- SRBIJA I AGENDA 2030 - *Mapiranje nacionalnog strateškog okvira u odnosu na ciljeve održivog razvoja*. Vlada Republike Srbije, Republički sekretarijat za javne politike.
- Szaja, M. (2024). Sustainable Urban Development in the Context of Depopulation and Community Ageing: Selected Examples from the World. *European Research Studies Journal*, 27(Special B), 1095-1109.
- Šabić, D. (2024). Region kao društveni i identitetski konstrukt. U: Šećerov, V., Ratkaj, I. i Šantić, D. (ured.). *Zbornik radova–VI Kongres geografa Srbije sa međunarodnim učešćem, (I Plenarna predavanja)*, 42-53. DOI: 10.5937/KonGef24004S
- Todorović, N., & Đurkin, D. (2018). Population dynamics of rural settlements and tourism development in the Stara planina mountain area (Serbia). In *Proceedings of the 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society*, Lavrion, Greece (pp. 1-10). Lavrion: Hellenic Geographical Society.
- Viñas, C. D. (2019). Depopulation processes in European rural areas: a case study of Cantabria (Spain). *European Countryside*, 11(3), 341-369.
- Wichowska, A. (2021). Economic aspects of shrinking cities in Poland in the context of regional sustainable development. *Sustainability*, 13(6), 3104. <https://doi.org/10.3390/su13063104>
- Wojewódzka-Wiewiórska, A. (2019). Depopulation in rural areas in Poland–Socio-economic local perspective. *Research for Rural Development*, 2, 126-132.

DEPOPULATION AS A LIMITATION TO THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract: *The paper presents the process of depopulation as a limiting factor in implementing sustainable development. In the introductory part of the paper, the depopulation process and the concept of sustainable development were pointed out. The work aims to present the consequences and problems that the depopulation process creates in the realization of sustainable development. The task of the paper is to analyze it through the ecological, economic, and social components of sustainable development which are operationalized through 17 individual goals of sustainable development. The negative consequences of the depopulation process were pointed out, as well as possible solutions that can be implemented to revitalize those areas by the concept of sustainable development.*

Key words: *Agenda 2030, rural areas, revitalization, population*